

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohalar va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 234 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishning psixologik omillari.....	22
Ashurov Ramzidin Ramazonovich	
Maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlashning nazariy asoslari	27
Jumanova Fatima Uralovna, Allaberganova Munisa Begimboy qizi	
Maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishning metodologik asoslari	32
Jo'rayeva Nargiza Tairovna, Bekbergenova Yulduz Tanirbergen qizi	
Faoliyatli yondashuv asosida maktabgacha 6-7 yoshli bolalarda nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	35
Ziyodullayeva Mohirabonu Ikromjon qizi	
Davlat ta'lim muassasalarida manfaatlar to'qnashuvini boshqarishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari ...	39
Xaybatullaeva Sojidxon Ziyatullayevna	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda integratsion yondashuv	42
Kamoliddinov Mirzohid	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning samaradorligi	45
Kamoliddinova Dilnoza Axmadilaxanovna	
Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni rivojlantirish mexanizmlari.....	48
Nurjanova Rayxan Urazbaevna	
Sinf biologiya fanini o'qitishda TIMSS topshiriqlardan foydalanish metodikasi va baholash mezonlari	52
Xaitboyeva Dilorom Rustam qizi	
Qandli diabet tashxisli bemorlarda shaxs tuzilmasining emotsional komponentlari	56
Sadikova Umida Botirovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik diagnostikani amalga oshirishning natijaviyligi	60
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Qodirova Shaxnoza Saidazim qizi	
Kasbiy imij shakllanishida psixologik jihatlarining tafovutlari	64
Aminova Dilnoza Orifjonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining jamoa bilan ishlash jarayonida yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirish	69
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Kichik maktab yoshidagi bolalar shaxsi rivojlanishida psixologik moslashuvning tipik xususiyatlari	73
Mirsaitova Guzal Baxodirovna	
Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarining qo'llanilishi	76
Quvvatova Mohira Hikmatillayevna	
Interfaol treninglar orqali o'qituvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish tajribasi	79
Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyani shakllantirishning ahamiyati.....	82
Zulayxo Nazarova, Qarshiboyeva Muxlisa Ismatullo qizi	
Ijodiy qobiliyatni o'stirishda pedagogik mahorat va innovatsion metodlar	85
Mutallibova Odinaxon Mirzaolimjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida olimpiadalarga tayyorlashda masalalar yechish texnologiyasi 11-sinf misolida	89
Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li	

Bokschi qizlarni texnika taktikasini takomillashtirish.....	94
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan terminologiyaning asosiy lingvistik xususiyatlari	99
<i>Axmedova Dilnoza Anvarovna</i>	
Interfaol metodlar orqali zamonaviy darslarni tashkil etishning o'ziga xos tendensiyalari.....	102
<i>Bakirov Otabek Bo'ranovich</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilishning metodologik muammolari	106
<i>D. J. Norboyeva</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari talabalari ruhiyatiga virtual muhitning salbiy ta'siri.....	110
<i>Giyosov Ulug'bek Eshpulatovich, Turayeva Nigora Husniddin qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	113
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar	117
<i>Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li</i>	
Principles of Organising Autonomous Learning.....	121
<i>Khazratova Zuhra Mamaraimovna</i>	
Najot – ta'limda, najot-tarbiyada	124
<i>Mo'minova Manzura Mamasodiqjonovna</i>	
Educational Potential of Museum Pedagogy and Criteria for its Application in Developing Historical Thinking of Pre-Service History Teachers.....	127
<i>Niyozov Javlonbek</i>	
Landshaft dizayni vastasida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining estetik va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish	131
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari.....	134
<i>S. O. Mamarasulov, D. A. Egamberdiyeva</i>	
TBL metodini qo'llash orqali o'quvchilarning madaniyati va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish....	138
<i>Sodikova Oyshakhon Muxammadsodik</i>	
Pedagogik innovatsiyalarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslari.....	142
<i>Solihova Barno Sodiq qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirish shart-sharoitlari	146
<i>Yarmatov Shermo'min Rahmatovich</i>	
Формирование готовности родителей детей старшего дошкольного возраста к выполнению воспитательной функции в семье.....	149
<i>Атаджанова Сохиба Талиповна</i>	
Redjio pedagogik yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	152
<i>Djamilova Nargiza Nuritdinovna, Otahonova Marjona</i>	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish.....	155
<i>Kayumova Nazokat Rashitovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida chet tili o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi interaktsiyaning pedagogik samaradorligi va innovatsion mexanizmlari	163
<i>Eshonqulova Umida Xolmirzayevna</i>	
MTTlarda nutqni rivojlantirishga doir mashg'ulotlarda interfaol usullardan foydalanish texnologiyasi	168
<i>To'laboyeva Iqbolaxon Olimjonovna</i>	
Ta'lim jarayonidagi konfliktlar.....	173
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Talabalarining bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish	176
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	

Shaxs tuzilmasida ma'naviy intellekt: nazariy-metodologik tahlil va psixologik interpretatsiya	179
Mirxoliqova Charos Xabibullaevna	
18-20 yoshli belbog'li kurashchilarning musobaqa oldi jismoniy tayyorgarliklari	183
Muzafarov Muhammadali Maxsudovich	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy madaniyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar (boshlang'ich ta'limda tarbiya fani misolida)	187
Yadgarova Surayyo	
Maktab o'quvchilariga pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish	190
Yo'ldoshova Shahlo Shukurullo qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy tahlili	194
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Типология научного текста: от жанровой классификации к дискурсивной модели	197
Бахтияр Катибжанович Саттаров	
Взаимодействие педагога и семьи в профилактике и преодолении стресса у детей дошкольного возраста	201
Г. С. Алиходжаева, Х. Рахимова	
Условия эффективности инклюзивного образования	206
Г. С. Алиходжаева, Л. О. Бекмуродова	
Педагогическая готовность к обучению в школе детей билингов	211
Г. С. Алиходжаева, Н. А. Ганиева	
Педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у дошкольников	216
Джалилова Феруза Намазовна	
Milliy meros va musiqiy madaniyatning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni	219
Zuhriddin Azizov	
Госпитальная школа как пространство поддержки и развития ребёнка (на примере госпитальной школы при детской клиники Синсиннати, США)	222
Муминов Р. Р., Хакимова Н. Х., Набиева Г. Г.	
Интерактивные формы работы в процессе профориентации детей дошкольного возраста	227
Н. Т. Жураева, С. М. Ахмеджанова	
Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar	231
Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna	

OLIV TA'LIM TIZIMIDA VARIATIV MODELASHTIRISH ASOSIDA TALABALARNING KREATIV FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALARINING QO'LLANILISHI

Quvvatova Mohira Hikmatillayevna

Termiz Davlat Pedagogika Instituti

Maktabgacha ta'limda tarbiyani tashkil etish kafedrasini mudiri

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirish jarayoni hamda ushbu jarayonda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni va ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot davomida variativ modellashtirishning nazariy asoslari tahlil qilinib, talabalarning ijodiy fikrlashini faollashtirishga xizmat qiluvchi interfaol metodlar, raqamli texnologiyalar va innovatsion ta'lim yondashuvlarining samaradorligi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: variativ modellashtirish, kreativ faoliyat, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, oliy ta'lim tizimi, ijodiy fikrlash, interfaol metodlar, innovatsion ta'lim, raqamli ta'lim texnologiyalari, pedagogik modellar.

Abstract: This article examines the process of developing students' creative activity in the higher education system based on variative modeling, as well as the role and significance of modern pedagogical technologies in this process. In the course of the study, the theoretical foundations of variative modeling are analyzed, and the effectiveness of interactive methods, digital technologies, and innovative educational approaches aimed at activating students' creative thinking is revealed.

Key words: variative modeling, creative activity, modern pedagogical technologies, higher education system, creative thinking, interactive methods, innovative education, digital educational technologies, pedagogical models.

Аннотация: В данной статье рассматривается процесс развития творческой активности студентов в системе высшего образования на основе вариативного моделирования, а также роль и значение современных педагогических технологий в данном процессе. В ходе исследования проанализированы теоретические основы вариативного моделирования и раскрыта эффективность интерактивных методов, цифровых технологий и инновационных образовательных подходов, направленных на активизацию творческого мышления студентов.

Ключевые слова: вариативное моделирование, творческая активность, современные педагогические технологии, система высшего образования, творческое мышление, интерактивные методы, инновационное образование, цифровые образовательные технологии, педагогические модели.

KIRISH

Ta'lim butun jarayonning asosiy va tizimni tashkil etuvchi bo'g'iniga aylangan uslubiy tayyorgarlik orqali amalga oshirilishi kerak. Shundan kelib chiqib, maktabgacha ta'lim talabalari ta'lim olishning xususiyatlarini ta'kidlash joizdir. Bu xususiyatlar maktabgacha ta'lim talabalari kreativligini shakllantirishda namoyon bo'ladi hamda talabalarning og'zaki va og'zaki bo'lmagan kreativligini rivojlantirish zarurligidan iborat hisoblanadi.

Pedagogik faoliyat yuqori darajadagi ijodkorlikni o'z ichiga oladi, bunda u o'ziga xos individuallikka ega bo'lgan va alohida idrok etishni talab qiladigan obyektlarni yaratishga qaratilganligi bilan ajralib turadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu mutaxassislik talabalari, shubhasiz, badiiy fanlar bo'yicha bilimga ega bo'lishlari kerak, ammo bu yetarli emas. Ushbu bilimlardan motivatsiya, o'ziga xoslik hamda fikrlashning ravonligi bilan bir qatorda kreativ o'zini namoyon qilish uchun asos sifatida foydalanish kerak. Bu esa ma'lum pedagogik shartlar bajarilsa, noverbal ijodkorlikning rivojlanishiga olib keladi.

Ijodkorlikning yuqori darajasiga ega bo'lgan pedagog yuksak darajada rivojlangan badiiy didga, uslub tuyg'usiga, insonning obyekt muhiti estetik qiyofasini yaratish qobiliyatiga ega bo'lishi hamda qo'shimcha ravishda yuqori darajadagi bilimga ega bo'lishi lozim.

A.S. Shvederskiy ta'kidlaganidek, iste'dod faqat shaxsning individual rivojlanishi uchun qulay sharoitlarda rivojlanadi va shakllanadi. N.V. Kuzmina, V.Ye. Inozemtseva, L.Ya. Miloradovalarning fikricha, ijodkor o'qituvchi materialni loyihalash va ijodiy qayta ishlash, shuningdek, uni ta'limning pirovard maqsadi bilan bog'lash ko'nikmalariga ega bo'lishi lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Pedagogik faoliyat talablariga ko'ra ta'lim shaxsga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Bu esa jamiyat tomonidan yosh avlodni hayotga tayyorlash uchun ishonib topshirilgan kasb egalarining xususiyatlarida jiddiy o'zgarishlarga olib keladi.

Pedagogik ta'lim yo'nalishi talabalari o'quv faoliyati ko'p qirrali bo'lib, bitiruvchi o'zini bir necha turdagi o'zaro ta'sirlarda namoyon qila olishi mumkin. Kreativlik tanish vaziyatda yangi muammoni ko'rish va uni hal qilish yo'llarini topish, mustaqil ravishda ishlash qobiliyatini o'z ichiga oladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Talabalarining og'zaki bo'lmagan ijodkorligi rivojlanganligi o'ziga xos, shuningdek, majoziy hamda hajmli-fazoviy fikrlashni nazarda tutadi. Ular nostandart pedagogik yechimlarni topish qobiliyatida namoyon bo'ladi, nafaqat yangi narsalarni ixtiro qiladi, balki kamchiliklarni tuzatish yoki yangi xususiyatlarni qo'shish hamda mavjud jarayonlarni modernizatsiya qilishga intiladi.

O'qituvchining kasbiy salohiyatidan tashqari, uning nostandart, ijodiy vazifalarni hal qilish qobiliyati alohida ahamiyatga ega. Bu talabalarni kasbiy tayyorlashda o'quv jarayonining og'zaki yoki nutq kreativligini rivojlantirishda namoyon bo'ladigan ijodiy tarkibiy qismni kuchaytirishni talab qiladi.

Hozirgi vaqtda o'qituvchi talabaning ijodiy rivojlangan shaxs sifatida shakllanishi va rivojlanishiga bevosita ta'sir etuvchi asosiy faol vositaga aylanmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak pedagog-tarbiyachi, eng avvalo, o'zining hamda talabalarining ijodkor bo'lishini ta'minlashi zarur. Bo'lajak pedagog-tarbiyachining shaxsiyati keng ko'lamli fikrlashga ega, ijodiy va bilimdon bo'lishi lozim.

Pedagogikada qat'iy tartibga solingan o'qitish usullari mavjud emasligi sababli, o'qituvchini tanlash talaba shaxsining shakllanish darajasi bilan belgilanadi. Shu munosabat bilan bo'lajak pedagog-tarbiyachi shaxsiga yuqori talablar qo'yilishi zarur.

Kelajagimiz qanday bo'lishi o'qituvchining o'z faoliyatiga bo'lgan munosabatiga bevosita bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Абулханова-Славская К. А. Психология и сознание личности / К. А. Абулханова-Славская. – М.: Модэк, 1999. – 224 с.
2. Адамс Л. Д. Откройте свое мышление / Л. Д. Адамс. – М.: Эксмо, 2008. – 320 с. (betlar soni manbaga ko'ra aniqlashtirildi)
3. Hikmatullaevna M. K. Development of students' creativity as a psychological and pedagogical problem // Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Vol. 10, № 10. – P. 571–574.
4. Kuvvatova M. Development of students' creativity as a psychological and pedagogical problem // Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Vol. 3, № 10. – P. 665–670.
5. Quvvatova M. H., Ibrohimova K. A. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik tushunchalarni shakllantirish vositalari // Студенческий вестник. – 2021. – № 16-7. – В. 71–73.
6. Quvvatova M. Pedagogik ta'limning bo'lajak bakalavrlar kreativligini rivojlantirish kontekstida tayyorlashdagi kasbiy xususiyatlar // Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: nazariy va amaliy izlanishlar. – 2022. – Vol. 1, № 27. – В. 29–31.

7. Quvvatova M. Learning to develop the creativity of higher education students // Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: nazariya va amaliyot. – 2022. – Vol. 1, № 28. – P. 131–134.
8. Quvvatova M. Oliy ta'lim talabalarining kreativligini rivojlantirish yo'llari // Академические исследования в современной науке. – 2022. – Vol. 1, № 19. – B. 236–239.
9. Quvvatova M. Ways of developing creative abilities of students of higher educational institutions // Models and methods in modern science. – 2022. – Vol. 1, № 18. – P. 4–7.
10. Quvvatova M. H., Alisherova S. Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini o'stirishda lug'at ishinig ahamiyati // Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Vol. 2, № 3. – B. 472–474.
11. Kuvvatova M., Kholmuminova F. Development of creativity of students of higher educational institutions: pedagogical justification // International Conference on Higher Education Teaching. – 2023. – Vol. 1, № 3. – P. 110–111.
12. Hikmatullayevna Q. M. To develop the creativity of students of higher education importance // Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Vol. 2, № 12. – B. 262–264.
13. Quvvatova M., Abdusalomova R. Requirements for the development of students' creative abilities based on a competence-based approach // Наука и инновация. – 2023. – Vol. 1, № 9. – B. 137–139.
14. Quvvatova M. H. Talabalarning kreativligini rivojlantirishning pedagogik jihatlarini nazariy asoslash // Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Vol. 2, № 11. – B. 382–386. – URL: <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3993> (murojaat sanasi ko'rsatilmagan).
15. Quvvatova M. H., Nabiyeva F. I. Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kreativligini rivojlantirishning pedagogik tizimi // Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Vol. 2, № 11. – B. 80–82. – URL: <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3929>
16. Quvvatova M. H., Mahmudova S. S. qizi. Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kreativligini rivojlantirish mazmuni // Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Vol. 2, № 11. – B. 86–88. – URL: <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3931>
17. Quvvatova M. H., Abdusalomova R. A. qizi. Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kreativligini rivojlantirishning pedagogik jihatlari // Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Vol. 2, № 11. – B. 77–79. – URL: <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3928>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.